

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Содикова А.Х.

Преподаватель (PhD) кафедры начального образования, педагогики и психологии факультета педагогического образования и спорта ЗАРМЕД УНИВЕРСИТЕТА.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7825480>

Аннотация: Одной из первоочередных задач воспитания является утверждение в сознании обучающегося национальных и общечеловеческих ценностей, подготовка почвы для активного участия студенческой молодежи в социально-экономических отношениях с формированием практических жизненных навыков с целью нахождения свое законное место в обществе в будущем. С этой точки зрения одной из основных задач образовательного процесса является не только обеспечение учащихся знаниями по предметам, но и применение полученных знаний и умений, направление их на формирование умений использовать их в повседневной жизни. жизнь.

Ключевые слова: система образования, понятия, ученые-педагоги, специальные компетенции, профессиональные компетенции, интерпретации и определения.

Сегодня перед системой образования стоят такие проблемы, как понятие компетентности, ее содержание, границы и структура ее компонентов, которые по-разному трактуются исследователями.

Понятия «компетентность» и «компетентность» широко используются в психолого-педагогической литературе и в научных трудах многих ученых-педагогов нашей страны и зарубежья. Компетентностный подход к системе образования начал формироваться в зарубежной литературе в 60-х годах прошлого века, а проблема «Компетенции» изучается учеными уже много лет. Это Н.А. Муслимов, Ш.Ш. Шарипов, Х.Ф. Рашидов, С.Ю. Махмудов, О.А. Койсынов, М.Х. Саидов, Р. Уайт, Дж. Ворон, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.И. Байденко, А.В. Хуторский, С.И. Ожегов и др. Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, В.И.Байденко, А.А.Вербицкий и др. проводили научные исследования и исследования по вопросам формирования компетентности. Специальные компетенции отражают специфические особенности сферы вне конкретного предмета или предмета профессиональной деятельности. Специальные компетенции можно рассматривать как реализацию общих и

ITALY

ITALY

базовых компетенций по предмету изучения, определенному направлению профессиональной деятельности.

Безусловно, все три вида компетенций взаимосвязаны и развиваются одновременно. Она формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает целостный образ специалиста и в конечном итоге обеспечивает формирование его профессиональной компетентности. Ильязова делит компетенции на общие и специальные компетенции.

Компетенции в профессиональном образовании делятся на базовые (базовые навыки) и специальные (профессиональные навыки) компетенции. Базовые компетенции необходимы любому специалисту и включают в себя общепрофессиональные и социально-психологические компетенции, а специальные компетенции включают в себя профессиональные умения и специальные социальные компетенции, свойственные тому или иному специалисту. В.Г. Пищулина «профессиональная компетентность, будь то общая или специальная, в большинстве случаев память, логическое и творческое мышление, рефлексия, ловкость, настойчивость, целеустремленность, организованность и держание своего слова, не поддающееся страстям, наблюдательность, любознательность, внимательность, ведет к появлению таких качеств, как серьезность и умение вести дела», — пишет А.В. Хуторской делит компетенции следующим образом:

- 1) базовые (базовые) компетенции, обладающие характеристиками полифункциональности, крайней субъектности и многомерности.
- 2) основная профессиональная компетенция включает межкультурные и межотраслевые знания, навыки и компетенции, необходимые для адаптации и эффективного функционирования данного специалиста.
- 3) специальные компетенции призваны помочь в осуществлении определенного вида профессиональной деятельности. Ключевую роль в этом играют ключевые компетенции. В.И. Байденко описал понятие «профессиональная компетентность» следующим образом:
 - обладать знаниями, навыками, квалификацией и умениями, необходимыми для работы по специальности, иметь одновременно характеристики самостоятельности и гибкости в частичном решении профессиональных задач;
 - развитие сотрудничества с коллегами в профессиональной межличностной среде;

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- структура разработки стандартов, включая критерий эффективности (показатель качества), область применения и требуемые знания;
- эффективное использование способностей, позволяющих эффективно осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями работодателя;
- комплексное сочетание знаний, характеристик и умений, позволяющих человеку успешно выполнять работу в современных условиях труда.

В своем исследовании Н.А. Муслимов выделял основу формирования профессиональной компетентности педагога в виде 6 качеств, это:

- 1) Мотивационные качества (охватывают потребности, мотивы и цели человека к избранной им профессии, которые формируются и развиваются на протяжении всей его жизни);
- 2) Интеллектуальный потенциал (на основе всех официальных документов учитель стремится передать информацию и данные, сформировать знания, умения и навыки);
- 3) Волевые качества (стремление к цели, преодоление внутренних и внешних препятствий, физических и умственных нагрузок, самоконтроль и инициативные качества);
- 4) Практические навыки (психологические, педагогические, методические и технико-технологические навыки, действия, индивидуальные навыки в различных сферах деятельности и общения);
- 5) Эмоциональные качества (формирование необходимых умений управлять своими эмоциями (гнев, гнев, тревога, обида, ревность, сочувствие, стыд, гордость, страх, радость, любовь и др) и понимать свои эмоциональные состояния и их причины);
- 6) Самоконтроль (свобода в выборе целей и средств их достижения, добросовестность, критический подход к своей деятельности, всесторонность и осмысленность действий, сопоставление своего поведения с поведением других, уверенность в завтрашнем дне, сохранение и управление своим физическим и психологическое состояние на желаемом уровне получить).

Д.Л.Томпсон, Д.Пристин говорят: «Профессиональная компетентность есть сумма знаний и всех этических правил, необходимых в работе». И.В. Гришина оценивает, что «Профессиональная компетентность – это степень, в которой человек овладел своей профессиональной деятельностью»:

ITALY

ITALY

б) Самоконтроль (свобода в выборе целей и средств их достижения, добросовестность, критический подход к своей деятельности, всесторонность и осмысленность действий, сопоставление своего поведения с поведением других, уверенность в завтрашнем дне, сохранение и управление своим физическим и психологическое состояние на желаемом уровне получить). Д.Л.Томпсон, Д.Пристин говорят: «Профессиональная компетентность есть сумма знаний и всех этических правил, необходимых в работе». И.В. Гришина оценивает, что «Профессиональная компетентность – это степень, в которой человек овладел своей профессиональной деятельностью»:

Психолог А.К. Макарова говорит, что в понятие профессиональной компетентности будущего учителя входят все его качества, с помощью которых человек может добиться высоких результатов в своей педагогической деятельности. По его мнению, профессиональная компетентность - это такая трудовая деятельность учителя технологии, в результате которой осуществляется высокий уровень профессиональной деятельности и будущий учитель проявляет себя как личность. Таким образом, А.К. Макарова дополнительно расширяет содержание понятия профессиональной компетентности педагога, включая субъектные характеристики специалиста (Психология профессионализма М.1996). Н.В. Кузьмина описывает специальную компетентность преподавателя технологического образования по проектированию технологических процессов следующим образом: Профессиональная компетентность преподавателя технологического образования, то есть компетентность, связанная с проектированием технологических процессов, должна состоять из 5 специальных компетенций.

Это:

1. Проектная компетенция - предмет обучения, то есть проектирование технологических процессов в науке о технике.
2. Методологическая компетентность - умение применять метод формирования знаний, умений и навыков для проектирования технологических процессов.
3. Социально-психологическая компетентность - учет возрастных особенностей обучающегося (в процессе лечения) в процессе проектирования технологических процессов.
4. Дифференциально-психологическая компетентность - в процессе развития способностей к проектированию технологических процессов.

ITALY

ITALY

1) А. Зимняя определяет понятие «компетентность» в следующих основных подходах: 1) «...компетенции как совокупность подлежащих освоению содержаний, это заранее выделенная, структурированная и дидактически организованная объективная реальность (педагогическая интерпретация)» ;

2) «...компетенции - это интеллектуальные, психофизиологические качества субъекта, как условия успешного овладения данным содержанием; в результате расширения содержания этого понятия, включающего знания и умения; трактовка умений как способностей (психологическая и практическая интерпретация)»;

3) «...содержание, которое усвоено и осваивается, но еще не актуализировалось, то есть умственное образование, представление о содержании знаний, программах их реализации, способах действий и алгоритмах». «Формирование специальной компетентности у будущего учителя технологического образования является наиболее важным» (Э.Ф. Зеер).

«...конкретная компетенция подразумевает, что будущий учитель разовьет способность правильно проектировать в течение своей профессиональной карьеры». (А.К.Маркова);

«...специальная компетентность обеспечивает общее социально-профессиональное качество специалиста и успешную деятельность конкурентоспособной личности» (И.А. Зимняя).

Понятие «специальная компетенция» можно трактовать следующим образом:

- «...способность решать специальные задачи в определенной профессиональной области и зависит от способностей личности в этой области (математика, экономика, связь, маркетинг, торговля, технология и т. д.);

- "...готовность к самостоятельной реализации задач профессионально-педагогической деятельности; умение решать нестандартные педагогические задачи; умение профессионально мыслить; критическая оценка результатов своего труда; приобретение новых знаний и умений по специальности; овладение умение конструировать (шитье изделий) в обучении учащихся общего среднего образования и внешкольного образования» - «...готовность к самостоятельному и творческому выполнению профессиональных задач; готовность объективно оценивать себя и результаты своего труда»

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

- «...умение решать задачи и получать желаемые результаты работы;
- «...единство знаний, умений и компетенций, обеспечивающих профессиональную деятельность, тактики применения собственных умений и мотивационных способностей на практике;

Специальная компетентность – это способность иметь достаточно высокий уровень своей профессиональной деятельности, планировать свое дальнейшее профессиональное развитие. При теоретическом рассмотрении дефиниций вопросов исследования к важнейшим элементам специальной компетентности относятся успешная профессиональная деятельность, умение решать специальные задачи в определенной профессиональной сфере, умение решать нестандартные педагогические задачи; способность мыслить профессионально; включает критическую оценку результатов своего труда и готовность к самостоятельному и творческому выполнению профессиональных функций.

Обобщая вышеизложенное, на основе детального анализа научной литературы и изложенных выше подходов, приходим к выводу, что понятие «специальная компетентность» является многозначным, многовариантным и не имеет точного определения. В связи с этим на основе анализа научных источников и приведенных концепций (А.А.Кулешов, Е.Ф.Филиппова, В.Я.Цветков, К.А.Пушкарева и Н.Ф.Поля) согласились с мнением исследователей и составили собственное мнение о концепции «специальная компетентность» мы сформировали наше представление и понятие: Специальная компетентность – это интегративное качество будущего учителя, включающее в себя способность решать нестандартные педагогические задачи; способность мыслить профессионально; критическая оценка результатов своей работы; приобрести новые знания и навыки по специальности; овладение навыками проектирования (технологических процессов) в обучении учащихся общего среднего образования и внешкольного образования». Способность решать специальные задачи в определенной профессиональной сфере; а также готовность выполнять профессиональные функции самостоятельно и творчески. Мы согласны с определением Ю.В.Фролова и А.В.Хуторской, согласно которым будущий педагог технологического образования (в области проектирования технологических процессов) является вполне компетентным

ITALY

ITALY

специалистом, для формирования которого должны быть полностью сформированы базовые, профессиональные и специальные компетенции.

Использованная литература:

1. Садикова АХ. Возможности развития творческих способностей будущих учителей на основе компетентностных подходов // Модели и методы повышения эффективности инновационных исследований. Международная научно-онлайн конференция. Берлин 2021. с. 109-112.
2. Садикова АХ. Актуальность формирования у студентов компетентности в области конструирования и моделирования одежды // Республиканская научно-практическая конференция Садикова А.Х. Психологический подход к изучению профессиональной деятельности личности // «Профессиональное образование» Республиканский научно-методический, практический, учебно-методический журнал. Ташкентское ш. 2019. 25-29 с.
3. Садикова А.Х. Необходимость развития компетенций будущих учителей технологии в области конструирования и моделирования одежды // «Образование и инновационные исследования» Научно-методический журнал. - Бухара. 2021. № 5. – С. 288-294.
4. Абдуллаева Г.М. Методические основы формирования профессиональных знаний и умений будущих учителей в преподавании специальных предметов: Дис. ... пед. наука. ном. -Т.: 2006.
5. Зеер Э.Ф., Заводчиков Д. Идентификация универсальной компетенции выпускников работодателем // Высшее образование в России/ -2007. - №2
6. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результатов образования / И.А. Зимняя // Высшее образование сегодня. - 2003.
7. Койсинов О.А. Научно-методические основы непрерывного образования при подготовке бакалавров в сфере профессионального образования. дисс. - Ташкент 2008 -160 с.
8. Койсинов О.А. Педагогико-психологическое значение самостоятельного обучения в подготовке будущих учителей трудового воспитания // Образовательные технологии. – Ташкент, 2007. – №1. – С. 31 – 32.

